

ANDRAGOGIKANÍŃ QÁLIPLESIWÍ HÁM JASÍ ÚLKENLER TÁLIMINIŃ ÓZINE TÁN ÓZGESHELIKLARI.

Maqulbaeva Gulparshin

(NMPI Pedagogika teoriyasi hám tariyxi 2-kurs magistranti)

Annotatsiya : Bul maqalada andragogika tarawınıń qáliplesiw basqışları sonıń menen birge úlken jaslı insan qanday tálim alıwı, onıń oqıwshı yamasa studentten qanday ayırmashılıqları bar ekenligi, olar menen islewde qanday usıllar nátiyjeli ekenligi kórsetilgen.

Gilt sózler: Andragogika, úlkenler tálimi, úlkenler tálimi áhmiyeti, rawajlanıw, úzliksiz tálim.

Аннотация: В данной статье рассматриваются этапы становления области андрагогики, а также то, как учится взрослый, чем он отличается от школьника и какие методы эффективны в работе с ним.

Ключевые слова: Андрагогика, образование взрослых, важность образования взрослых, развитие, непрерывное образование.

Annotation: This article discusses the stages of formation of the field of andragogy, as well as how an adult learns, how he differs from a student, and what methods are effective in working with them.

Keywords: Andragogy, Adult Education, Importance of Adult Education, Development, Continuing Education.

Búgingi kúnde andragogika tarawı rawajlanıp, úlken jastağılarga tálim beriw aktual máselelerden biri bolıp qaldı. Úlken jastağılarga tálim beriw, olardı rawajlandırıw jumıs kúshi mamanlıgın asırıwǵa xızmet etedi. 2019 - jıl “Ózbekstanda úlken jasdağılardı oqıtıw hám olarǵa tálim beriw: aktual jaǵday hám rawajlanıw basqışları” joybarı boyınsha ótkerilgen sorawnamada Ózbekstanda úlken jastağılardı oqıtıw hám olarǵa tálim beriw basqa mámleketlerge salıstırılǵanda júdá tómen dárejede ekenligi málim bolǵan.

2020 -jil 23-sentyabr kúni Tálım tuwrısındaǵı nızamǵa Prezident tárepinen qol qoyıldı hám kúshke kirdi. Usı Nızamnıń 2-bap 15-statyasında dáslepki bar tálım xızmetlerin sezilerli dárejede keńeytiwge tiykar bolatuǵın tálimniń “shańaraqta tálım alıw hám gárezsiz tálım alıw”, “inklyuziv tálım”, “úlken jastaǵılardı oqıtıw hám olarǵa tálım beriw” sıyaqlı tómendegi túrli formaları keltirilgen. [1]

Úlken jastaǵılar pútkil turmısı dawamında bilimlerin keńeytiredi, kónlikpe hám ilmiy tájiriybelerin bayıladı hám talap etiletuǵın kásipti iyeleydi.

Úlken jastaǵılar jáhán miynet bazarınıń hár túrliligi menen gúresiwleri kerek bolǵanlıǵı ushın geyde jańa kásip yamasa ónerdi úyreniwge májbúr boladılar.

Tariyxga názer taslaytuǵın bolsaq, “Jası úlkenlerdi oqıtıw” ámeliyatı hám teoriyası pútkil jáhán tájiriybelerinen paydalanǵan halda, ómirimizge kirip keldi. Bul tájiriybeler bir neshe basqıshlarǵa bólip uyreniledi:

1. Tariyxıy basqısh : “Andragogika” dep ataladı. Bul bolsa úlkenlerdi oqıtıw ámeliyatındaǵı dáslepki ideya retinde uyreniledi. Bul ideya 100 jıl dawamında úzliksiz úyrenildi.

2. XIX ásirdeń 30 jıllarınan keyin kóplegen Evropa hám Amerika qalalarında islep shıǵarıw kóp bolǵanı sebepli úlkenler ortasında oqıwǵa bolǵan talap kúsheydi. “Andragogika” termininiń birinshi ret qollanıwı XIX ásirdeń 30 - jıllarda Germaniya ilimpazları ortasında kútá úlken tartıslarǵa sebep boldı. Bunda xalıqtıń sanasın rawajlandırıwǵa, olardı bilimli bolıwlarına úlken itibar qaratılǵan.

3. XIX ásirdeń ekinshi yarımında Rossiya hám basqa shet mámleketlerde jası úlkenlerdi oqıtıw ushın keshki oqıwlar, ekshembi kúnleri oqıw, xalıq mektepleri, kitapxana, muzeyler hám oqıw programmaları dúzildi.

4. XIX ásir aqırında “Jası úlkenlerdi oqıtıw”ǵa bolǵan itibardıń kúsheyiwı menen xalıqtıń túrli qatlamlarında gárezsiz oqıwǵa bolǵan háreketler sezilerli tárzde kúsheydi hám jası úlkenlerdeń sanasın ósiriw maqsetinde xalıq ushın mádeniy-aǵartıwshılıq jumıslar alıp barıldı. Bul dáwirdeń baslap bunday oqıw dástúrge aylanıp bardı hám túrli mámleketlerde institutlar shólkemlestirildi.

5. XX ásir baslarına kelip “Jası úlkenlerdi oqıtıw”dağı máseleler ilimpazlardıń ilimiy jumıs temalarına kirip keldi, yaǵnıy jası úlken adamlardı úyreniw ushın birinshi náwbette olardıń ishki-psixik álemin, úlken jaslı shaxs psixologiyasını izertlew baslandı. Sol dáwir kóz qarasınan kelip shıqqan halda, izertlewshilerdiń insanlardı túrli jasda da ózine tán qábiletleri menen o'qiy alıwların tastıyıqlap bere alǵanlar. [2]

Andragogika túsinigi ilimiy termin retinde 1833-jılda nemis pedagog tariyxshısı A. Kapp tárepinen pánge kiritilgen. 1970-jılda M.Sh. Noulz andragogika boyınsha “Jası úlkenler táliminiń zamanagóy ámeliyatı”, “Andragogika pedagogikaǵa qarsı” atlı fundamental dóretpelerin baspadan shıǵardı hám andragogikanıń jáne de rawajlanıwına óz úlesin qostı.

Úlken jasdaǵılar qanday oqıydı?

Kóbinese biz átirapımızdaǵı insanlardıń “Endi meniń yadım aldındıday emes, bizge oqıw nege kerek? perzentlerim oqısın” degen pikirlerdi esitip qalamız hám hátte ózimiz da sol pikirde bolamız. Biraq úlken jaslılardıń kóbisi televizorda kórsetilip atırǵan seriallar mazmunın barlıq tolıq maǵlıwmatlarına shekem sóylep beredi yamasa shańaraqqa tiyisli turmıstıń mayda - shúydelerin yadqa aladılar. Bul biziń fiziologikalıq hám neyropsixologik qásiyetlerimizge emes, bálki bul biz neni eslep qalıwdı qálewimizge baylanıslı. Biz oqıw degende partalarda otırıp bir yarım saat lekciya esitiwdi kóz aldımızǵa keltiremiz. Lekin úlken jaslı insanlar táliminde bunday lekciyalargá orın joq. Úlken jaslı insanlarda pútkil turmısı dawamında óziniń jasına uyqas tárzde oqıwları múmkin. [3]

Jası úlkenler tálimi qásiyetleri menen shuǵıllanap atırǵan YUNESKO shólkemi kóp jıllıq izertlewler nátiyjesinde jası úlkenlerge tálim beriwde “Jası úlkenler ushın oqıw kewilli qızıqlı shólkemlestiriliwi kerek” degen tiykarǵı principin usınıs etdi.

Psixologlar úlken jaslı tálim alıwshını oqıwshı yamasa studentten parıqlap turıwshı 5 tiykarǵı belgisin kórsetip ótken:

❖ ol ózin bargan sayın gárezsiz, ózin ózi basqaratuǵın shaxs retinde tusinip jetedi;

- ❖ ol turaqli túrde ósip baratırǵan turmıslıq (xojalıq, kásiplik, social) tájiriýbeni toplaydı, bul ózi hám kásiplerleri ushın zárúrli bilim dáregine aylanadı;
- ❖ onıń bilim alıwǵa tayınlıǵı (motivatsiyası) onıń turmıslıq máselelerin sheshiw hám oqıw iskerligi járdeminde anıq maqsetlerge erisiw qálewı menen belgilenedi;
- ❖ ol ózlestirilgen bilim, kónlikpe, jeke pazıyetler hám qádiriyat baǵdarların tezlik penen ámelge asırıwǵa umtıladı;
- ❖ onıń tálim iskerligi kóp tárepten waqtınshalıq, keńislikdegi, xojalıq, kásiplik, social faktorlar (shártler) menen belgilenedi; [4]

Juwmaq etip sonı atap ótiw kerek, Andragogika - bul shaxstıń óz ústinde úzliksiz islewi hám rawajlanıwı bolıp tabıladı. Jası úlkenler táliminiń rawajlanıwı tek ǵana búginniń emes, bálki keleshektiń de jetiskenligi esaplanadı. Házirgi kúnde elimizdi dúnyaǵa tanıtwıda tálimniń ornı kútá úlken bolıp tabıladı. Tek jaslarımız ǵana emes sol qatar da jası úlkenler de zamanǵa say úzliksiz tálim alıp, dúnya mámleketleri qatarında jetekshi orınlardı, jańa bilimlerde iyelewleri zárúrli áhmiyetke iye esaplanadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Ózbekstan Respublikasınıń Tálim tuwrısındaǵı Nızamı, 23.09.2020 - jıldıǵı ÓRQ-637- san qararı.
2. Ó. M. Asqarova, M.A. Abdullaeva, M. Baltaeva “Andragogika” Namangan-2014.
3. Mirsolieva M. T. “Andragogikaning taraqqiyot yunalishlari”
4. Kattalar tálimining bugungi kundagi dolzarbligi. S.Achilova, SamDU magistranti
5. Zmeev S. I. Osnovi andragogiki. Uchebnoe posobie dlya vuzov. M,1999.